

T3-04

DETERMINACIÓN DE PARÁSITOS EN HECES DE LA NUTRIA NEOTROPICAL A TRAVÉS DE SU DIETA DE INTERÉS COMERCIAL Y ECONÓMICO

Celso Rubén Canche Tun¹, María Amparo Rodríguez Santiago^{1,2,3,4},
Laura Vázquez Maldonado¹, Alberto Delgado Estrella¹, José Iannacone^{3,4} & George Argota Pérez⁵

¹Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). Campeche, México. canchetun501@gmail.com

²Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). México.

³Grupo de Investigación en Sostenibilidad Ambiental (GISA). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú.

⁴Grupo de investigación One Health-Una Salud. Universidad Ricardo Palma (URP). Lima, Perú.

⁵Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Perú.

Objetivo: representar los parásitos presentes en las heces de nutrias durante tres temporadas climáticas para conocer los aspectos ecológicos del hábitat en el que se encuentran las especies de peces que esta consume en tres lagunas adyacentes al río Palizada, Campeche. **Método:** las muestras colectadas correspondieron a los meses de mayo (temporada de secas), septiembre (temporada de lluvias) del año 2022 y posteriormente de enero (temporada de nortes) del año 2023, en las lagunas “La Sangría”, “La Lagartera” y “Las Coloradas”, que se caracterizan por ser lagunas adyacentes al río Palizada, Campeche. Los recorridos se realizaron a bordo de una embarcación de fibra de vidrio de 7.6 m de eslora. En estos recorridos se bordearon dichas lagunas para la búsqueda de heces frescas. En el laboratorio se analizaron las heces por medio de un lavado que se observó en el microscopio, además para su identificación se realizó la técnica de tinción de Paracarmín de Meyer y transparentado con glicerina. **Resultados:** temporada de secas, se encontraron huevos y larvas de nematodos, trematodos y acantocéfalos, lluvias, nematodos, nortes, trematodos y nematodos. **Discusión:** debido a la ubicuidad de los parásitos en poblaciones de vida silvestre, su presencia no es equivalente a enfermedad, sino un indicador de salud ecológica. A través de los años se han realizado estudios sobre la dieta de la nutria neotropical *Lontra longicaudis annectens*. Estudios recientes manifiestan la dieta de la nutria neotropical para poder conocer las especies de peces de interés comercial, económico y social que este consume, estas especies albergan parásitos que pueden ser patógenas al ser humano al ser consumidas. **Conclusiones:** el realizar estudios parasitológicos es muy importante para conocer los aspectos ecológicos en los organismos de interés comercial.

Palabras clave: parásitos, *Lontra longicaudis annectens*, nutria

Doi: 10.5281/zenodo.7977954

